

Película de polímero a partir de nanocristales de celulosa de residuos de maíz para un proceso de enfriamiento radiativo

Polymer film from corn waste cellulose nanocrystals for a radiative cooling process

Kamila P. Márquez-M.

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0006-6208-5195> /Correo electrónico: kamilapmarquez@gmail.com

Recibido:12-07-2024 Admitido:21-07-2024 Aprobado:01-08-2024

Resumen

El enfriamiento radiativo es un sistema de enfriamiento pasivo para reducir la temperatura mediante la emisión de radiación infrarroja en el rango de la ventana atmosférica de 8-13 μm . En este proyecto se analiza la posibilidad de utilizar nanocristales de celulosa extraídos de residuos de maíz como material de enfriamiento radiativo. Los resultados observados en otros trabajos demostraron que la aplicación de este sistema en una ciudad húmeda y cálida como Maracaibo puede ofrecer una reducción de la temperatura durante casi todas las horas del día y, a su vez, reducir la demanda de energía para la refrigeración.

Palabras clave: nanocristales, celulosa, enfriamiento radiativo.

Abstract

Radiative cooling is a passive cooling system to reduce temperature by emitting infrared radiation in the range of the atmospheric window of 8-13 μm . This project analyzes the possibility of using cellulose nanocrystals extracted from corn waste as a radiative cooling material. The results observed in other research's demonstrated that the application of this system in a humid and hot city like Maracaibo can offer a reduction in temperature during almost all hours of the day and, in turn, reduce the energy demand for cooling.

Keywords: nanocrystals, cellulose, radiative cooling.

Planteamiento del problema

González y Givoni [1] declaran que en Maracaibo se experimenta un clima cálido y húmedo con temperaturas anuales promedio de 32 °C a 34 °C, donde el máximo promedio de humedad relativa siempre es sobre el 90 %. De la misma forma, González y Givoni explican que una gran fracción de la energía eléctrica consumida en regiones tropicales-húmedas es dedicada a la operación de aires acondicionados. En consecuencia, en ciudades como Maracaibo la demanda de sistemas de refrigeración representa casi un 80 % del uso de la energía en el sector residencial según las estadísticas de ENELVEN C.A. (Actualmente CORPOELEC) [2].

Por otra parte, la dependencia de la energía para proveer comodidad en cuanto al enfriamiento de interiores ha resultado en altos niveles de consumo de combustible fósil no renovable, lo cual acarrea el impacto ambiental a escala global y mundial. En vista de lo anterior, se han realizado continuas investigaciones para encontrar soluciones eficientes para la aceleración del calentamiento global y emisiones de gases invernaderos; sin embargo, no se han tomado las acciones necesarias para resolver este problema ambiental [3].

Dong y Wu [4] afirman que una de las mejores maneras para disipar el calor sin consumir electricidad es el enfriamiento radiante pasivo, ya que el calor excesivo es enviado hacia el espacio exterior sin energía externa. En las últimas décadas, se ha investigado el uso de películas y diferentes tipos de polímeros para el enfriamiento durante el transcurso del día y la noche. La celulosa, es un material innovador para el enfriamiento radiativo y es uno de los polímeros que más abunda en la naturaleza, el cual puede ser obtenido de materias primas agrícolas y forestales, como fibra de maíz, subproductos del trigo, residuos de industria alimentaria, lodos de papeleras, residuos forestales y otros. [5]